
A IDENTIDADE CULTURAL NA PÓS-MODERNIDADE: DIVERSIDADE E PLURALIDADE ÉTNICA

Silvana Aparecida Borges Gonçalves¹

¹Graduação em pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
silvanamedio@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8353275534226485>

Isabel de Cassia Paes Almeida Pauxis²

²Mestrando em Letras pela UNIFESSPA
isabeldecassiapauxis@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1491996523726327>

Adailton Soares da Silva³

³Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe
adailton.edusocial@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/8792830706963077>

Glaúcio Simão Alves⁴

⁴Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte

prof.glaucioalves@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7454616471413469>

Francinilda Garrido Sarmiento⁵

⁵Pós-graduada em Psicopedagogia institucional pela Universidade Norte do Paraná
francinildagarrido@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3274997847220996>

RESUMO: A identidade cultural na pós-modernidade configura-se como um fenômeno dinâmico, fluido e multifacetado, atravessado por processos históricos, sociais e políticos que redefinem pertencimentos e posições sociais. A globalização, os avanços tecnológicos e a intensificação das interações culturais tornam mais visíveis tanto o hibridismo e a pluralidade quanto as desigualdades e exclusões. Nesse contexto, a educação assume papel central ao reconhecer a diversidade como princípio estruturante, promovendo práticas pedagógicas críticas, dialógicas e inclusivas. Nesse sentido, o estudo visa analisar a identidade cultural na pós-modernidade, com ênfase na diversidade e pluralidade étnica, investigando seus impactos sobre a vida em sociedade e sobre os processos educativos, a fim de apontar caminhos para uma educação humanizadora, democrática e socialmente justa. A pesquisa fundamentou-se em uma revisão bibliográfica de caráter analítico e interpretativo, baseada em autores clássicos e contemporâneos como Hall (2005), Bauman (2006), Kellner (2001), Gonçalves e Silva (2003) e Martín-Barbero (2005), além de documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998). O procedimento metodológico incluiu levantamento, seleção, leitura analítica e síntese crítica das produções, possibilitando articular diferentes perspectivas teóricas e destacar contribuições significativas para o campo. Conclui-se que a identidade cultural e a

pluralidade étnica devem ser compreendidas como eixos estruturantes da educação. Promover a diversidade não se restringe ao cumprimento de exigências legais, mas constitui um compromisso ético e político, capaz de transformar a escola em espaço de diálogo, pertencimento e cidadania. Ao assumir a diversidade como valor central, a educação fortalece sua função social de formar sujeitos críticos, conscientes e solidários, preparados para atuar nas complexas dinâmicas do mundo contemporâneo.

Palavras-chave: Cidadania; Diversidade; Educação; Identidade cultural.

1. INTRODUÇÃO

A identidade cultural na pós-modernidade apresenta-se como um campo de estudo complexo e multifacetado, marcado pela fluidez, pela fragmentação e pela redefinição de pertencimentos. Diferentemente da modernidade, na qual a identidade era concebida como algo fixo e estável, a contemporaneidade evidencia um sujeito em constante transformação, que assume múltiplas pertença e circula entre diferentes referências culturais (Hall, 2005; Bauman, 2006). Essa dinâmica revela que as identidades não podem mais ser vistas como essências imutáveis, mas como construções sociais e históricas, resultado de processos de interação, deslocamento e ressignificação.

Nesse cenário, a globalização e os avanços tecnológicos potencializam o contato entre diferentes culturas, mas também intensificam tensões e desigualdades, ao passo que favorecem tanto o hibridismo cultural quanto a exclusão de grupos minoritários (Kellner, 2001; Martín-Barbero, 2005). A identidade, portanto, não se constitui somente a partir de elementos individuais, mas é atravessada por forças sociais, econômicas e políticas que determinam o lugar de fala e a visibilidade dos sujeitos. Reconhecer essa pluralidade é essencial para compreender os desafios contemporâneos relacionados ao respeito à diversidade e à valorização da diferença.

A educação, nesse contexto, assume papel central. Mais do que transmitir conteúdos, a escola deve se configurar como espaço de diálogo, de reconhecimento das diferenças e de construção de cidadania, promovendo práticas pedagógicas que questionem preconceitos e possibilitem novas formas de convivência (Gonçalves; Silva, 2003; Brasil, 1998). Ao lidar com a diversidade cultural e étnica, a instituição escolar torna-se um lugar estratégico para promover a justiça social, combater desigualdades históricas e estimular a formação de sujeitos críticos e participativos.

O presente estudo visa analisar criticamente a identidade cultural na pós-modernidade, com ênfase na diversidade e pluralidade étnica, investigando como essas transformações

impactam a vida em sociedade e, especialmente, os processos educativos. Busca-se compreender de que maneira os conceitos de identidade, diferença e diversidade dialogam com as práticas sociais e pedagógicas, apontando caminhos para uma educação inclusiva e humanizadora.

No que se refere à metodologia, optou-se por uma revisão bibliográfica, de caráter analítico e interpretativo, fundamentada em autores clássicos e contemporâneos que discutem a relação entre identidade cultural, diversidade e educação. Segundo Gil (2008), a revisão bibliográfica é adequada quando se busca sistematizar o conhecimento existente sobre determinado tema, permitindo identificar lacunas, tensionamentos e contribuições relevantes. Para este estudo, foram selecionadas obras de referência, como Hall (2005), Bauman (2006), Gonçalves e Silva (2003), Ribeiro (2001), bem como documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998).

O procedimento da revisão bibliográfica consistiu em quatro etapas: levantamento das produções científicas em bases digitais e acervos físicos; seleção de obras e artigos que abordassem diretamente os conceitos de identidade, diversidade cultural e pluralidade étnica; leitura exploratória e analítica dos textos; e, por fim, a síntese crítica, que permitiu articular diferentes perspectivas teóricas e destacar as contribuições mais significativas. Essa escolha metodológica garante amplitude e profundidade à análise, oferecendo subsídios para compreender a identidade cultural como um fenômeno em constante transformação, marcado pela multiplicidade e pela pluralidade de vozes (Lakatos; Marconi, 2010; Brunner, 1991).

2. IDENTIDADE CULTURAL NA PÓS-MODERNIDADE

A identidade cultural, na contemporaneidade, é compreendida como um processo dinâmico, instável e marcado por múltiplas pertencas. Não se trata mais de uma categoria fixa ou essencial, mas de uma construção social constantemente atravessada por transformações históricas e relações de poder. Hall (2005, p. 12) observa que “as identidades nunca são unificadas e, em tempos modernos, cada vez mais fragmentadas”, indicando que o sujeito pós-moderno não possui um núcleo permanente, mas sim posições identitárias em constante negociação. Complementarmente, Bauman (2006) destaca que a identidade tornou-se “um fardo e uma tarefa”, uma vez que cada indivíduo precisa reconstruí-la continuamente em meio a contextos marcados pela mobilidade, pela diversidade cultural e pelas rápidas mudanças sociais.

Nesse cenário, a globalização ocupa papel central, por intensificar os fluxos culturais, a circulação de símbolos, a mobilidade de linguagens e a expansão de práticas sociais em escala planetária. Hall (2005) descreve esse processo como um “descintração do sujeito”, que passa a transitar entre identidades locais, nacionais e globais, criando novas formas de pertencimento. Kellner (2001) amplia essa análise ao argumentar que a mídia e a cultura de massa se constituem como arenas decisivas na construção de identidades, já que difundem modelos culturais hegemônicos, reforçam padrões de consumo e, por vezes, naturalizam estereótipos e desigualdades sociais. Assim, a globalização não somente conecta culturas, mas também acentua disputas e assimetrias.

A noção de identidade cultural na pós-modernidade também revela tensões permanentes entre homogeneização cultural e resistência local. Para Martín-Barbero (2005), a cultura é sempre atravessada por disputas de poder e por processos de mediação, nos quais se confrontam estratégias de dominação e de criação de alternativas contra-hegemônicas. Esse caráter conflitivo da cultura é acentuado pela “liquidez” das relações sociais, conforme Bauman (2006), que adverte para o enfraquecimento dos vínculos coletivos e das formas tradicionais de solidariedade. Essa fragilização impacta diretamente a noção de pertencimento, exigindo que os sujeitos reinventem, constantemente, seus laços de identidade.

Além disso, a identidade deve ser analisada como produto histórico e social, e não como essência imutável. Mendonça e Venturi (1998) sublinham que, na Geografia, o conceito de identidade surge vinculado ao processo de distanciamento entre homem e natureza, ressaltando a sua dimensão cultural e construída. Gomes (2001), por sua vez, aponta que a paisagem, assim como a identidade, é expressão de representações sociais, carregada de significados simbólicos e de modos de ver o mundo. Assim, a identidade cultural assume caráter processual e histórico, refletindo as formas como os indivíduos e os grupos se relacionam com o espaço, com a memória e com as transformações sociais.

Na pós-modernidade, a identidade cultural conecta-se também às noções de pertencimento social e político, extrapolando a dimensão individual. Schier (2003) ressalta que as representações coletivas materializam vínculos identitários que estruturam práticas sociais e modos de organização coletiva, compondo uma “face material do mundo”. Silveira (2004) acrescenta que paisagem e identidade são inseparáveis da cultura, uma vez que ambas constituem construções humanas permeadas de significados simbólicos e políticos. Essa perspectiva evidencia que a identidade cultural não é somente um atributo pessoal, mas um campo de disputas sociais e políticas que organiza o lugar dos sujeitos no mundo.

Por fim, refletir sobre identidade cultural na pós-modernidade implica compreender sua dimensão política e crítica. Hall (2005) adverte que a identidade atua como ponto de articulação entre práticas discursivas e relações de poder, sendo, portanto, sempre atravessada por ideologias e disputas simbólicas. Kellner (2001) complementa essa análise ao afirmar que compreender a identidade cultural exige problematizar como ela é moldada pelas forças sociais, econômicas e tecnológicas que estruturam a vida contemporânea. Dessa forma, a identidade cultural revela-se como categoria central para interpretar os dilemas do presente, oferecendo subsídios para pensar processos de pertencimento, resistência e transformação social na era pós-moderna.

3. DIVERSIDADE E PLURALIDADE ÉTNICA NA EDUCAÇÃO

A diversidade étnica no Brasil constitui um dos traços mais marcantes de sua formação social, histórica e cultural, resultante do encontro — muitas vezes conflituoso — entre povos indígenas, africanos e europeus. Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN (BRASIL, 1998) destacam que a pluralidade cultural deve ser entendida como um patrimônio coletivo a ser preservado, mas também como um desafio educativo que requer políticas pedagógicas de valorização das diferenças. Nesse horizonte, Gonçalves e Silva (2003) afirmam que reconhecer a diversidade significa assumir uma perspectiva de educação democrática, crítica e emancipatória, que não se limita ao reconhecimento simbólico, mas busca a transformação das relações sociais.

Nesse cenário, a escola emerge como espaço privilegiado de mediação entre diferentes identidades culturais, ao mesmo tempo em que reflete as tensões da sociedade em que está inserida. Hall (2005) lembra que a identidade se constitui no entrelaçamento de relações de poder e diferença, o que implica que a educação não pode ser neutra diante das desigualdades. Para Martín-Barbero (2005), o diálogo intercultural é condição para que a escola se torne um lugar de escuta e reconhecimento de vozes historicamente marginalizadas, rompendo com práticas de silenciamento e exclusão. Assim, mais do que tolerar a diversidade, o ambiente escolar deve promover relações dialógicas que construam pertencimento e equidade.

As políticas educacionais brasileiras deram passos importantes nesse sentido, embora de maneira gradual e muitas vezes tensionada. A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da igualdade, ao mesmo tempo, em que reconheceu o direito à diferença. Um marco decisivo foi a Lei 10.639/2003, que tornou obrigatória a inclusão da história e da cultura afro-

brasileira no currículo escolar, posteriormente ampliada pela Lei 11.645/2008, com a incorporação da cultura indígena. Como ressaltam Gonçalves e Silva (2003), tais avanços foram conquistas dos movimentos sociais, especialmente do movimento negro, que há décadas reivindicam o enfrentamento do racismo estrutural. Essas medidas não são meros adendos curriculares, mas dispositivos políticos que buscam ressignificar as narrativas históricas.

Entretanto, a efetivação da pluralidade étnica no cotidiano escolar ainda enfrenta entraves significativos. Bauman (2006) adverte que a lógica globalizada tende a uniformizar culturas, promovendo um processo de homogeneização que ameaça a diversidade local. Além disso, Kellner (2001) observa que a cultura midiática reforça estereótipos e hierarquias raciais, influenciando a percepção dos estudantes. Diante disso, a escola se torna espaço estratégico para a desconstrução de preconceitos e para a criação de práticas pedagógicas que questionem as representações dominantes. O desafio não está apenas em incluir conteúdos no currículo, mas em transformar as práticas escolares para que estas não reproduzam desigualdades.

Nesse contexto, uma educação voltada para a diversidade deve ser crítica e problematizadora. Brunner (1991) sugere que a coexistência entre o moderno e o tradicional seja encarada como oportunidade de diálogo, e não de exclusão. Hall (2005) complementa que a identidade se constrói em relação à diferença, de modo que negar a alteridade significa negar a própria constituição do sujeito. Dessa forma, as práticas pedagógicas precisam estimular a reflexão sobre desigualdades raciais e sociais, articulando saberes científicos e saberes tradicionais, para formar cidadãos conscientes e participativos em uma sociedade multicultural.

Desse modo, a valorização da diversidade e da pluralidade étnica na educação não deve ser entendida como ação pontual, mas como princípio estruturante das práticas pedagógicas. Isso significa assumir a escola como espaço de construção de sentidos, em que diferentes saberes e identidades dialogam e se legitimam mutuamente. Ao reconhecer a alteridade como elemento constitutivo da formação humana, a educação contribui não somente para combater o preconceito, mas também para fomentar vínculos de solidariedade e pertencimento. Nesse horizonte, promover a diversidade é afirmar a centralidade do respeito, da justiça social e da democracia como fundamentos para a formação de sujeitos críticos e comprometidos com a transformação da realidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu compreender que a identidade cultural e a pluralidade étnica são dimensões constitutivas da educação contemporânea e,

portanto, não podem ser tratadas como elementos periféricos ou secundários. Ao contrário, tais categorias configuram-se como eixos estruturantes para a construção de uma prática educativa comprometida com a justiça social, a inclusão e a formação integral dos sujeitos. Nesse sentido, a escola deve assumir a responsabilidade de reconhecer, valorizar e problematizar as múltiplas manifestações culturais que compõem a sociedade brasileira, promovendo experiências pedagógicas que favoreçam o respeito, o diálogo e a convivência democrática.

Constatou-se, igualmente, que a valorização da diversidade não se restringe ao reconhecimento legal ou formal das diferenças, mas exige metodologias que possibilitem a integração efetiva das vozes, experiências e saberes historicamente silenciados. Isso implica compreender a educação como um espaço de negociação de sentidos, no qual a mediação docente se torna indispensável. O professor, enquanto sujeito crítico e reflexivo, deve atuar não somente como transmissor de conteúdos, mas como agente de articulação, capaz de mobilizar a ludicidade, a interdisciplinaridade e o diálogo intercultural em favor de aprendizagens significativas e socialmente contextualizadas.

Outro aspecto relevante que emergiu das reflexões é que a inserção da diversidade cultural no cotidiano escolar contribui diretamente para a formação cidadã, uma vez que permite aos estudantes problematizar as desigualdades sociais, raciais e culturais que estruturam a realidade. Ao acolher diferentes identidades, a escola não apenas enriquece os processos de ensino e aprendizagem, mas também se consolida como espaço de resistência e de transformação social, reafirmando seu papel na construção de sujeitos éticos, críticos e capazes de atuar de forma solidária em contextos marcados pela pluralidade.

Diante disso, pode-se afirmar que o reconhecimento da identidade cultural e da pluralidade étnica não constitui somente uma exigência pedagógica, mas um compromisso político e ético da educação. Promover a diversidade como valor central do processo formativo significa não somente cumprir uma função curricular, mas assumir um posicionamento frente às demandas históricas de grupos sociais que lutam pelo direito à memória, à representação e à participação. Assim, ao assumir a pluralidade como princípio, a escola reafirma sua função social de formar cidadãos conscientes, participativos e preparados para intervir de modo crítico e respeitoso nas complexas dinâmicas do mundo contemporâneo.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. **Identidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: pluralidade cultural. Brasília: MEC/SEF, 1998b. p. 115-166.

BRUNNER, José Joaquín. **Cartografias de la modernidad**. Santiago Chile: Dolmen Ediciones, 1991.

GIL, A. **Como elaborar um projeto de pesquisa**. 4 ed. São Paulo; Atlas, 2008.

GONÇALVES, Luiz Alberto O.; SILVA, Petronilha B. G. Multiculturalismo e educação: do protesto de rua a propostas e políticas. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 109123, jan./jun. 2003.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

KELLNER, Douglas. **A cultura da mídia**. São Paulo: EDUSC, 2001.

MARCOS, João. **A diversidade cultural como garantia constitucional**. Disponível em: <https://joaomarcosr.jusbrasil.com.br/artigos/213667955/a-diversidade-cultural-como-garantiaconstitucional>. Acesso em: 21 mai. 2019.

MARTÍN-BARBERO, Jesús. **Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura**. São Paulo: Loyola, 2005.

RIBEIRO, Darcy. **O processo civilizatório**. Etapas da evolução sociocultural. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

SACRAMENTO, Marcos Antônio et al. **Ensino Religioso e diversidade cultural: desafios e possibilidades**. São Paulo: Paulus, 2023.

SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. **Cultura e identidade: ensaios em filosofia da educação**. Porto Alegre: Mediação, 2004.